

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПО РЕЦЕПТУРЕ АБУ АЛИ ИБН СИНО

Каримова Ф.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Кодирова Ш.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

АННОТАЦИЯ

В настоящее время все активнее заявляет о себе традиционная медицина. Широкое распространение методов традиционной медицины привело к тому, что многие врачи стали больше обращать внимания на ту область медицины, которую считали раньше «граничащей с шаманством». Многие заимствовали некоторые традиционные методики и начали успешно применять их в собственной практике [1,3,5]. Этой ранее запретной теме посвящено большое количество книг, журнальных статей, исследований и конгрессов. Сложились и развиваются специальные области традиционной медицины: апитерапия, гирудотерапия, рефлексотерапия, фитотерапия, массаж, мануальная терапия и др. Определелись сферы взаимодействия и грани применимости методов научной и традиционной медицины. Появилось значительное количество измерительной, диагностической и терапевтической техники, показывающей объективные результаты лечения. Развиваются теория традиционной медицины и образование в этой области. Началась активная работа по правовому обеспечению, нормированию и сертификации методов традиционной медицины.

Ключевые слова: традиционная медицина, лекарства, гомеопатия, доказательная медицина

Традиционная медицина представляет собой культурный комплекс, в котором присутствуют межэтнические инварианты лечения и национально особенные, веками складывавшиеся именно у данного народа специфические приемы врачевания. Отрицать значимость и востребованность данного культурного комплекса нельзя [7,8,9]. Более того, необходимо решать вопрос о его комплементарности официальной (ортодоксальной, научной, доказательной) медицины, найти алгоритмы соотношения риска и пользы в применении традиционных методов лечения, составить социальные портреты потребителей

и представителей услуг традиционной медицины, сформулировать рекомендации по ее бесконфликтному развитию.

В современном обществе потребители медицинских услуг имеют право выбора, где проходить лечение в государственном или частном ЛПУ и методами какой медицины лечиться [10,11,12]. Поэтому государство должно позаботиться о предоставлении выбора населению, для этого врачи должны получать соответствующее образование и информировать пациентов о различных методах лечения.

В традиционной медицине имеется много лекарственных препаратов, произведенных из растений и продающихся как лекарство в аптеках только по рецепту. Во многих странах сочетают лечение взаимодополняющими методами (лекарствами в рамках традиционной медицины и использование лекарственных трав). Таким образом лечат в больницах Германии, Китая и некоторых других странах. Врачи в своих целях заявляют, что лечение травами не только не помогает, но даже может навредить пациенту. Эти врачи не признают научные исследования и информацию в пользу трав и не предлагают эти лекарственные травы и добавки.

Целью нашего исследования явился сравнительный анализ лечения внутренних органов при помощи альтернативной медицины.

Материалы и методы исследования

Наше исследование проводилось в первичных звеньях города Бухары, в частности в семейных поликлиниках № 9 и № 11. Были выбраны 160 больных, находившихся на диспансерном наблюдении терапевта, кардиолога и аллерголога. Всем обследованным была разъяснена суть исследования, и получено информированное добровольное согласие на участие в нем, согласно форме, утвержденной локальным этическим комитетом. Пациенты не включались в исследование при наличии одного из критериев: острого нарушения мозгового кровообращения в анамнезе, ишемической болезни сердца с клиническими проявлениями, хронической сердечной недостаточности III–IV функционального класса по NYHA, сложных нарушений ритма и проводимости, вторичных АГ, острых и хронических заболеваний печени, заболеваний почек (хроническая болезнь почек III–IV стадии), других заболеваний, которые могли обуславливать неблагоприятный прогноз в ближайшее время, а также при непереносимости или противопоказаниях к приему выбранных препаратов.

Результаты и их обсуждение

Средний возраст больных составил $59,8 \pm 5,2$ лет. Таблица № 1 характеризует основные параметры включенных больных.

Таблица № 1

Характеристика больных, включенных в исследование

Показатель	Значение
Возраст, лет	59,8±5,2
Длительность заболевания, годы	7 (2–9)
ИМТ, кг/м ²	36,1 (31,9–37,3)
Офисное САД, мм рт. ст.	160 (158–162)
Офисное ДАД, мм рт. ст.	94 (88–100)
ЧСС, уд/мин	81 (65–87)

Таблица № 2

Характеристика заболеваний, встречающихся у включенных больных

Заболевание	%
ПИКС ХСН АГ	37
Аллергический дерматит Бронхиальная астма Аллергический ринит	27
Хронический гепатит Цирроз печени ЖКБ	29
Хронический пиелонефрит МКБ ДГПЖ	7

Исходя из показателей таблицы № 2 мы разделили больных на 4 группы: в первую группу вошли больные с сердечно-сосудистой патологией, вторую группу составили больные с аллергией, третью группу - больные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и четвертую группу – больные с заболеваниями мочевыводящих путей соответственно.

Рис.1. Гендерное распределение пациентов в различных группах

Как видно из рисунка, мужская половина больных занимает лидирующую позицию во всех группах, составляя 79, 63, 61 и 77% соответственно.

Всем группам больным наряду со стандартной схемой лечения были назначены лекарственные средства, разработанные по рецептуре Ибн Сино, в необходимой дозировке и схеме лечения. Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы назначили для внутреннего употребления чай "Sino-card", второй группе больным предложен сбор в составе которого имеется сафлор красильный, третьей группе- сиканджубин (мощный гепатопротектор), четвертой группе- почечный чай.

Таблица № 3.

Эффективность применения комбинированной терапии в лечение различных заболеваний по шкале ВАШ

группы	До лечения	После лечения
1- группа	8,2	2,7
2- группа	7,4	2,2
3-группа	8,1	1,9
4- группа	8,6	1,3

Наблюдение длилось 15-20 дней. На фоне комплексного лечения (базисная терапия с применением лекарственных сборов) отмечалась более выраженная положительная динамика симптомов. По результатам анализов, клинических исследований взятых на протяжении всего курса мы выявили значительное улучшение состояния больных: стабилизация артериального давления, улучшение по шкале ШОКС, уменьшение ночных приступов аллергии, болевых приступов, улучшение качества жизни по шкале по данным опросника SF 36. Также уменьшилась средняя продолжительность болезни от 10-15 дней до 7-9 дней.

ВЫВОДЫ

Проведенное нами исследование выявило выраженную клиническую эффективность применения комбинированной терапии заболеваний внутренних органов. Комплексная терапия ускоряет процессы выздоровления и сокращает продолжительность болезни в среднем на 5 суток.

Полученные результаты позволяют логично объяснить действие большей части методов, полученных многовековым эмпирическим опытом лечения человека. Такая систематизация традиционных знаний народной медицины позволяет по-новому взглянуть на человеческий организм и причины

возникновения болезней. Но, формирование нового научного направления ни в коем случае не должно сопровождаться противостоянием современной и народной медицины.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: (REFERENCES)

1. Джумаев Б. З. Способы Снижения Избыточного Веса И Ожирения При Хроническом Заболевании Печени В Медицинских Вмешательствах Абу Али Ибн Сины //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 94-99.
2. Джумаев Б. З. Пути Снижения Избыточной Массы Тела И Ожирения При Хронических Заболеваниях Печени //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 100-106.
3. Джумаев Б. З. ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГЕНОВ И ГЕНОТИПОВ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ //Биология и интегративная медицина. – 2022. – №. 2 (55). – С. 95-103.
4. Кодирова и др. Психосоциальные особенности больных ИБС // Биология и интегративная медицина. 2021.-№ 4. С.64-79/
5. Кадилова Ш.С., Камилова У.К., Алимов У.Х. Оценка показателей психологического статуса у больных хронической сердечной недостаточностью// Кардиология Узбекистана. 2011. -№ 1-2 .С. 42-44
6. Кодирова Ш. С., Джаббарова М. Б., Арашова Г. А. Психосоматические аспекты течения хронической сердечной недостаточности // Биология ва тиббиёт муаммолари, Самарканд -2019. -№4.2 (115). –С.57-60
7. Қодирова Ш. С. Изучение эмоциональных состояний и качества жизни больных с хронической сердечной недостаточностью // Биология ва тиббиёт муаммолари, Самарканд -2019. -№4.2 (115).- С. 232-236
8. Kodirova Sh.S., Djabbarova M.B., Arashova G.A., Hudoydodova S. G., Farmonova M.A., Elmuradova A.A. Features of the Clinical Course of Chronic Heart Insufficiency Depending on the Psychological Status of Patients// American Journal of Medicine and Medical Sciences.-2020.- P.- 127-131
9. Кодирова Ш.С., Хамроева Ю.С. Психологические особенности больных с ишемической болезнью сердца// Вопросы науки и образования. Москва. - 2018. - № 7 (19). - С. 264 - 265.
10. Кодирова Ш.С., Авезов Д.К., Шаолимова З.М., Расулова З.Д. Оценка психологического состояния больных с постинфарктным кардиосклерозом, осложнённым сердечной недостаточностью // IV конгресс общества

специалистов по сердечной недостаточности «Сердечная недостаточность 2009». -2009.- С. 54-55.

11. Кадилова Ш.С., Камилова У.К., Алимов У.Х. Изучение взаимосвязи показателей психологического статуса и течением заболевания у больных хронической сердечной недостаточностью // Сборник научных трудов IX международного форума кардиологов и терапевтов, 25-27 марта. Международный журнал сердца и сосудистых заболеваний Москва, Россия-2020. - С. 120

12. Кодирова Ш.С. Изучение эмоциональных состояний и качества жизни больных с хронической сердечной недостаточностью // Проблемы биологии и медицины.- 2019. - № 4 - 2 (115) С. 232 – 237.

13. Кадилова Ш.С. Камилова У.К. Авезов Д.К. Пулатов О.Я. Взаимосвязь психологического состояния с прогрессированием сердечной недостаточности у больных с постинфарктным кардиосклерозом // Материалы Российского национального конгресса кардиологов Приложение 1 к журналу «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» 2011.- №10 - С 135

14. Кодирова Ш.С., Расулова З.Д., Авезов Д.К. Изучение психологического статуса у больных с хронической сердечной недостаточностью // Материалы Российского национального конгресса кардиологов. – Москва. – 2010. –С. 139.

15. Кодирова Ш.С., Алимов У.Х. Психологический статус у больных хронической сердечной недостаточностью // Тезисы Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Роль врача общей практики в снижении сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности» //Кардиология Узбекистана № 2.- 2011. С.-135.

16. Кодирова Ш.С., Камилова У.К., Алимов У.Х. Показатели психологического статуса у больных хронической сердечной недостаточностью //Материалы Российского национального конгресса кардиологов Приложение 1 к журналу «Кардиоваскулярная терапия и профилактика». – 2011. – С. 135.

17. Кадилова Ш.С., Камилова У.К., Алимов У.Х. Показатели психологического статуса у больных хронической сердечной недостаточностью // Тезисы докладов II Международного конгресса «Кардиология на перекрестке наук». - Тюмень.-2011. С.153

18. Кадилова Ш.С., Камилова У.К. Изучение психологического состояния у больных с постинфарктным кардиосклерозом, осложненной хронической сердечной недостаточностью // Материалы форума. 4-й Международный образовательный форум «Российские дни сердца» 21-23 апреля 2016, Россия. г. Санкт-Петербург Российский кардиологический журнал, 2016.-С.37-38

19. Кодирова Ш.С., Камилова У.К., Нуритдинов Н.А. Изучение показателей качества жизни и прогноза у больных хронической сердечной недостаточностью //Материалы V международного образовательного форума «Российские дни сердца». – Москва, 2017. – С.85.
20. Кодирова Ш.С. Депрессии и хроническая сердечная недостаточность // Lambert Academic Publishing.- 2022.
21. Кодирова Ш. С., Хамроева Ю. С. Влияние грандаксина на психоэмоциональное состояние больных с хронической сердечной недостаточностью, перенёсших инфаркт миокарда //Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 5 (17). – С. 120-122.
22. Каримова Ф. Р., Муминова А. Ю. Острые аллергические состояния у детей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе города Бухары //Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2017. – Т. 1. – №. 1 (16). – С. 6-9.
23. Karimova F.R., Muminova A.Yu. Acute allergic conditions in children living in an ecologically unfavorable region of the city of Bukhara // Bulletin of the Council of Young Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region 1 (1 (16)), 6-9 [in Russian]
24. Каримова Ф. Р. Этиологические факторы острых аллергических состояний у детей, проживающих в условиях города Бухары // Новый день в медицине.- 2020/5.- Т.5.- № 43.-С.246-253
25. Каримова Ф. Р. Острые аллергические состояния у детей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе // Молодой ученый.-2019.-№22.- С.-247-248
26. Каримова Ф., Муминова А. Особенности этиологии, клинического течения острых аллергических состояний у детей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе города Бухары // Журнал проблемы биологии и медицины.- 2018/5/14.- № 2.1 (101).- С.34-37
27. Каримова Ф. Р., Саидов А. А., Турдиев М. Р. Значение метода математического моделирования для распознавания острых аллергических заболеваний и состояний у детей //Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2017. – Т. 3. – №. 2 (17). – С. 47-54.
28. Каримова Ф. Р. Клинические формы проявления острых аллергических состояний у детей //Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2017. – Т. 3. – №. 2. – С. 40-46.
29. Каримова Ф. Р., Нуритов А. И. Особенности этиологии острых аллергических состояний у детей, проживающих в бухарском регионе //ББК 5л0 С 56. – 2014. – С. 80.

30. Каримова Ф.Р., Жураева Б.У., Рахимов Б. А. Организация работы по определению особенностей острых аллергических состояний у детей // Молодой организатор Здравоохранения. Сборник научных статей студентов и молодых учёных, посвященный памяти проф.В.К.Сологуба. 2009.- С.105-110
31. Каримова Ф.Р. Обращаемость детей в скорую медицинскую помощь (СМП) города Бухары по поводу бронхиальной астмы // Актуальные проблемы заболеваний органов дыхания у детей. Сборник тезисов. –Ташкент, 2005.-С.84-85
32. Karimova F.R. Acute allergic conditions in children living in an ecologically unfavorable region // Young scientist, № 22 P. 247-248 [in Russian]
33. Karimova F.R., Muminova A.Yu. Features of the etiology, clinical course of acute allergic conditions in children living in an ecologically unfavorable region of the city of Bukhara // Journal of Problems of Biology and Medicine, Iss. 2. № 1(101) P. 34-37 [in Russian]
34. Karimova F.R. Regional aspects of acute allergic conditions in children living in an ecologically unfavorable region // Bulletin of the Council of Young Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region Iss. 1. № 2(21) P 26-28 [in Russian]
35. Karimova F.R., Saidov A.A., Turdiev M.R. The value of the method of mathematical modeling for the recognition of acute allergic diseases and conditions in children // Bulletin of the Council of Young Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region Iss. 3. № 2(17) P 47-54 [in Russian]
36. Karimova F.R. Clinical manifestations of acute allergic conditions in children // Bulletin of the Council of Young Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region Iss. 3. № 2(17) P 40-46 [in Russian]
37. Mukhsinov N.T. Psychological indicators in cancer patients. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft / German International Journal of Modern Science. № 40/2022. P.11-13
38. Д.Б.Рахматова. [Психологические особенности больных с ишемической болезнью сердца](#) / Анализ факторов риска ИБС у лиц старше 60 лет среди населения города Бухары // Г.Х.Ражабова, Н.Х.Мавлонов //Тиббиётда янги кун 4(28) 2018, 102-104 бет
39. Д.Б.Рахматова/ Бухоро шахрида яшовчи 60 ёшдан катта аҳоли ўртасида ЮИК хавф омилларининг тахлили// Биология ва тиббиёт муаммолари , 258-259 бетлар. Халқаро илмий журнал №1.1.(108)2019
40. Rakhmatova D. B. Analysis of the risk factors of Chd in persons over 60 years among the population of the city of Bukhara //Asian studies. Индия. – 2019. – Т. 1. – С. 33-38.

41. Рахматова Д.Б.// «Главные» симптомы и ведущие клинические варианты течения острого коронарного синдрома у женщин.//Д.Б.Рахматова. Journal of Biomedicine and Practice 2019, vol. 2, issue 6, pp 68-73. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2019-6-8>
42. Mamasaliev N.S., Mavlonov N.X.// Main risk factors and prevention routes for chronic noninfectious diseases (review) // Mamasaliev N.S., Mavlonov N.X., Rakhmatova D.B., Radjabova G.H., Manasova G.M., Manasova I.S., Jalilova U.D.//Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) Year : 2018, Volume : 7, Issue : 12 page 48- 53 Online ISSN : 2278-4853
43. Rakhmatova D. B., Rakhmatova D. B. " Main" Symptoms and leading clinical options for the flow of acute coronary syndromes in women //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2019. – Т. 8. – №. 11. – С. 69-74.
44. Рахматова Д.Б.//«Основные» симптомы и ведущие клинические варианты течения острых коронарных синдромов у женщин //РахматоваД.Б., Мавлонов Н.Х., Проблемы биологии и медицины» халқаро илмий журнал №4(113) 2019. 92-95 бет
45. Рахматова Дилбар Бахридиновна, and Аслонова Маржона Рамазоновна. "Современные методы медицинской реабилитации пациентов с артериальной гипертензией" Биология и интегративная медицина, no. 3, 2018, pp. 110-117.
46. Rakhmatova D. B., Kh M. N. Pharmacoepidemiological analysis of patients with acute coronary syndrome in women //World Journal of Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 2298-2304.
47. Рахматова Д.Б.// “Ячмень как лекарственное и профилактическое средство”// Рахматова Д.Б. Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №11, 191-198 стр
48. Рахматова Д.Б.//“Клинико – иммунологическая эффективность ревмоксикама в сочетании с L- лизин эсцинатом при ревматоидном артрите”// Рахматова Д.Б., Каюмов Л.Х. Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3. 71-77стр
49. Рахматова Д.Б. // “Современные методы медицинской реабилитации пациентов с артериальной гипертензией”// Д.Б. Рахматова, М.Р. Аслонова Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3. 110-117стр
50. Рахматова Д. Б., Турсунов Х. Х. DIstribution of the risk factors of myocardial infarction among the elderly and old age of the population //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 319-321.

51. Rakhmatova D. B. Scientific and practical significance of acute myocardial infarction among the population of elderly and old age //Globalization. – 2022. – Т. 1. – С. 29.
52. Bahriddinovna R. D., Khasanbaevich T. K., Khalimovich M. N. Features of the Frequency of Acute Myocardial Infarction among the Inorganized Population of the Elderly and Old Age //International Journal of Modern Agriculture. – 2021. – Т. 10. – №. 1. – С. 995-1004.
53. Rakhmatova D. B., Sh S. S. Analysis of the distribution of myocardic infarction //Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 22-28.
54. Рахматова Д., Ахмедова Г. Аёлларда юрак-қон томир касалликлари учун хавф омиллари //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 4 (101). – С. 71-73.